

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ В НОВОМ ЖЕЛЧЕГОННОМ СБОРЕ

Олимов Х.К.
Исмоилов А.А.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: gulnozasadikova1@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335122>

Введение. Желчегонные средства, нормализуя отток желчи эффективно используются при лечении патологии печени и желчного пузыря. Для лечения и устранения застоя желчи наряду с препаратами синтетического происхождения, часто используют лекарственные растения, обладающие выраженным желчегонным действием. Фитопрепараты из цветков бессмертника повышают функциональную способность печени, при этом увеличивают секрецию желчи, что приводит к повышению содержания холатов в желчи, при этом уменьшают вязкость желчи; кукурузные рыльца эффективны при инфекциях желчного пузыря и мочевыводящей системы, а также при заболеваниях печени и желтухе.

Цель исследования. Определение биологически активных веществ и микробиологической чистоты нового желчегонного сбора.

Материалы и методы Желчегонный сбор, состоящий из артишока колючего листьев *Synara scolymus* (L.), семейства астровых- *Asteraceae*; бессмертника самаркандского цветков - *Helichrysum arenarium* (L.) Moench, сем. астровые - *Asteraceae*; кукурузы столбики с рыльцами *Zea mays* (L.), сем. мятликовых – *Poaceae*, применяемый в качестве лекарственного препарата.

Состав:	
Листьев артишока колючего	30%
Бессмертника песчаного цветки	35%
Кукурузы столбики с рыльцами	35%

Числовые показатели определяли фармакопейными методами

При определении качественных реакций использовали фармакопейные методы.

Экспериментальная часть. Около 1 г измельченного сырья заливают 30 мл 50% этилового спирта и кипятят на водяной бане в течение 30 минут. После охлаждения содержимое колбы фильтруют через вату. Полученное извлечение с помощью капилляра наносят на линию старта хроматографической бумаги (15x15 см). Хроматографическую бумагу с нанесенной пробой высушивают на воздухе, помещают в камеру с 2% уксусной кислотой и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителя доходит до края хроматографической бумаги, её вынимают, высушивают в вытяжном шкафу в течение 2 мин. При рассматривании хроматографической бумаги при УФ - свете проявляется голубая флуоресценция (оксикоричные кислоты) .

К 2 мл испытуемого раствора прибавляют 2 мл алюминия хлорида раствор 10 % в спирте 96 %, наблюдается зеленовато-желтое окрашивание (флавоноиды)

Определение микробиологической чистоты нового желчегонного сбора проводили в лаборатории микробиологии Испытательного Центра медицинской продукции при ООО «Дори воситаларини стандартлаш Илмий Маркази» согласно методике ГФ РУз.І вып.1. Испытания проводили в условиях стерильного бокса, при температуре помещения 21°C и влажности 68%.

В 1 г сбора» допускалось наличие не более 10^5 общего числа аэробных бактерий и не более 10^4 общего числа грибов и не более 10^3 энтеробактерий и некоторых других грамотрицательных бактерий, а также отсутствовали *Escherichia coli*, отсутствовали *Salmonella*.

Выводы. В новом желчегонном сборе определены такие биологически активные вещества, как оксикоричные кислоты и флавоноиды. Определена микробиологическая чистота сбора соответствующая ГФ РУз. I вып 1.